

УДК 004.056.5

DOI 10.5281/zenodo.15704199

Научная статья

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТО-СТЕГАНОСИСТЕМ

ENSURING DATA SECURITY BY USING CRYPTO-STEGANOSYSTEMS

ПАНЧЕНКО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА,
Волгоградский государственный университет.

PANCHENKO ALEXANDRA NIKOLAEVNA,
Volgograd State University.

В статье исследуется комбинированный метод защиты данных – крипто-стеганосистемы, объединяющие криптографию и стеганографию. Криптография обеспечивает шифрование информации, делая её недоступной для посторонних, а стеганография скрывает сам факт передачи сообщения. В работе выделены преимущества совместного использования этих методов, включая снижение рисков взлома и повышение конфиденциальности. Рассмотрены практические примеры шифрования (шифры Виженера, Цезаря) и стеганографического скрывания данных в тексте, изображениях и видео. Особое внимание уделено ограничениям каждого метода и способам их компенсации при интеграции. Статья демонстрирует, что крипто-стеганосистемы представляют собой перспективное направление для обеспечения безопасности в условиях роста киберугроз.

The article explores a combined method of data protection – crypto-steganosystems combining cryptography and steganography. Cryptography provides encryption of information, making it inaccessible to outsiders, and steganography hides the very fact of transmitting a message. The paper highlights the advantages of using these methods together, including reducing hacking risks and increasing privacy. Practical examples of encryption (Vigener, Caesar ciphers) and steganographic data hiding in text, images and videos are considered. Special attention is paid to the limitations of each method and how to compensate for them during integration. The article demonstrates that crypto-steganosystems represent a promising area for ensuring security in the face of increasing cyber threats.

Ключевые слова: стеганография, криптография, крипто-стеганосистемы, безопасность, данные, шифрование, расшифровка.

Key words: steganography, cryptography, crypto-steganosystems, security, data, encryption, decryption.

Криптография и стеганография используются для одной задачи – защиты передаваемой информации. Различие между этими методами заключается в том, что криптография, используя математические алгоритмы шифрует информацию так, чтобы она была не читаемой, в то время как стеганография скрывает сам факт наличия передаваемого сообщения, путем его маскировки под обычные носители информации.

Актуальность данной работы заключается в том, что с развитием информационных технологий и повсеместным использованием интернета для передачи данных, вопросы защиты конфиденциальной информации становятся все более важными. Злоумышленники с помощью кибератак могут получить доступ к конфиденциальной информации. Часто в сети

интернет запрашиваются персональные данные, например: адреса, номера телефонов, данные банковских карт. Для того чтобы эта информация не была перехвачена третьими лицами, важно позаботиться о её защите.

Цель данной статьи рассмотреть методы защиты данных для повышения безопасности, объединяющие использование стеганографии и криптографии – крипто-стеганосистемы, сравнить эффективность криптографических и стеганографических алгоритмов, продемонстрировать практический пример совместного использования представленных методов для скрытой передачи данных.

Криптография – это преобразование открытого текста для его передачи в зашифрованный, с помощью ключей шифрования, и последующая его расшифровка получателем. Есть два типа криптографических ключей [8]:

1. Симметричный ключ. Данный ключ один и для отправителя, и для получателя. В этом случае для обеспечения безопасности он должен держаться в тайне, чтобы злоумышленники не смогли расшифровать информацию.

Рис. 1. Симметричный ключ

2. Асимметричный ключ. В этом случае для шифрования и дешифрования отправитель и получатель используют два разных ключа.

Рис. 2. Асимметричный ключ

В криптографии сообщение с открытым текстом можно преобразовать в сообщение с зашифрованным текстом, с помощью двух методов: транспозиции и замены [4]. Метод транспозиции – это один из основных методов симметричного шифрования в криптографии, при котором для шифрования используется сдвиг символов. Данный метод включает в себя зигзагообразный шифр и колонную транспозицию. При использовании зигзагообразного шифра открытый текст записывается в виде последовательных диагоналей, а при расшифровке считывается как последовательность строк [3]. Рассмотрим пример в 2 строки.

Исходное сообщение: «ПРИМЕР ШИФРА» (пробелы игнорируем → «ПРИМЕРШИФРА») П(1)Р(2)И(1)М(2)Е(1)Р(2)Ш(1)И(2)Ф(1)Р(2)А(1).

1-я строка (нечётные позиции): П, И, Е, И, Р → ПИЕИР.

2-я строка (чётные позиции): Р, М, Р, Ш, Ф, А → РМРШФА.

В результате получаем шифротекст: «ПИЕИР РМРШФА».

Колонная транспозиция – это классический метод шифрования, при котором текст записывается по строкам в прямоугольную таблицу заданного размера, а затем столбцы читаются в определённом порядке, зависящем от ключа, при этом количество строк должно быть таким же как количество букв в ключевом слове. Рассмотрим пример. Сначала выбираем и упорядочиваем ключ. Буквы ключа «КОД» в алфавитном порядке: Д → 1, К → 2, О → 3. Определяем порядок столбцов: К(2) О(3) Д(1). Далее записываем текст по строкам в таблицу с 3 столбцами (по числу букв в ключе).

Таблица 1. Колонная транспозиция

К(2)	О(3)	Д(1)
Ш	И	Ф
Р	О	В
А	Н	И
Е	П	Е
Р	Е	С
Т	А	Н
О	В	К
О	Й	

Шифрование:

1. Сортируем столбцы по алфавитному порядку ключа: Д (1), К (2), О (3).

2. Считываем столбцы сверху вниз в новом порядке: Столбец Д: Ф, В, И, Е, С, Н, К, – → ФВИЕСНК. Столбец К: Ш, Р, А, Е, Р, Т, О, О → ШРАЕРТОО.

Столбец О: И, О, Н, П, Е, А, В, Й → ИОНПЕАВЙ.

Получаем шифротекст: «ФВИЕСНКШРАЕРТООИОНПЕАВЙ».

В методе замены каждый символ исходного текста заменяется на другой символ, цифру или последовательность по выбранному правилу или таблице соответствий. Распространёнными шифрами являются шифр Цезаря и шифр Виженера [1]. Пример шифра Цезаря. Каждая буква в открытом тексте заменяется на букву, стоящую в алфавите на фиксированное число позиций (ключ) дальше. Исходные данные – открытый текст: «ПРИВЕТ МИР». Ключ: 3 (сдвиг на 3 буквы вперёд).

Шифрование: заменяем каждую букву сдвигом на 3 шага. Получаем шифротекст: «СУЛЕЁХПЛУ». Для расшифровки делаем сдвиг в обратном порядке на 3 шага.

Пример шифра Виженера. Каждая буква открытого текста сдвигается на величину, соответствующую букве ключа (А=0, Б=1, ..., Я=32).

Исходные данные: открытый текст – «ЗАЩИТА». Ключ: «КЛЮЧ» (повторяем до длины текста: «КЛЮЧКЛ»). Алфавит: А=0, Б=1, ..., Я=32.

Шифрование:

1. Находим числовые значения букв:

Текст: З(8), А(0), Ц(27), И(10), Т(19), А(0).

Ключ: К(11), Л(12), Ю(31), Ч(24), К(11), Л(12).

2. Складываем по модулю 33 (число букв в алфавите):

$3 + К = 8 + 11 = 19 \rightarrow Т$

$А + Л = 0 + 12 = 12 \rightarrow Л$

$$\text{Щ} + \text{Ю} = 27 + 31 = 58 \rightarrow 58 - 33 = 25 \rightarrow \text{Ш}$$

$$\text{И} + \text{Ч} = 10 + 24 = 34 \rightarrow 34 - 33 = 1 \rightarrow \text{Б}$$

$$\text{Т} + \text{К} = 19 + 11 = 30 \rightarrow \text{Ы}$$

$$\text{А} + \text{Л} = 0 + 12 = 12 \rightarrow \text{Л}$$

3. Получаем шифротекст: «ТЛШБЫЛ». Для расшифровки вычитаем значения ключа по модулю 33.

Несмотря на то, что криптография активно применяется для защиты данных, она все же имеет свои ограничения. Например: применение известных алгоритмов, зашифрованные данные привлекают внимание злоумышленников, безопасность данных зависит от уровня вычислительной сложности [2]. В отличие от криптографии, стеганография скрывает сам факт передаваемого сообщения, это помогает не привлекать лишнего внимания со стороны злоумышленников. Существует 4 основных вида стеганографии:

1. Текстовая. Скрытие информации в ней происходит путем определенного расставления знаков препинания, абзацев, синонимов, сокращений и т.д. Но, из-за того, что слишком частое и нетипичное изменение текста может вызвать подозрения, данный метод не подходит для скрытия большого количества информации [10]. Пример использования синонимов и лишних слов: Скрываемое сообщение – «101». Примем что, если предложение начинается с «Но» = 1, с «И» = 0. Исходный текст: «Но сегодня дождь не пошёл. И мы решили гулять. Но ветер был слишком сильным». В результате расшифровки получаем 101.

2. Стеганография изображений. В этом методе информация шифруется внутри изображения путем изменения некоторых пикселей [6]. Плюсом данной техники, является то, что изменения невозможно обнаружить невооруженным глазом, поэтому они почти не привлекают внимания.

3. Видеостеганография. Данный метод схож с стеганографией изображений, так как в нем также используется замена пикселей, но за счёт большего количества кадров, с помощью видео можно скрыть большее количество информации [7].

4. Аудиостеганография. Здесь информация скрывается внутри звуковых файлов, без заметного изменения звука. В данном методе, также как и в текстовой стеганографии, не получится скрыть большой объем данных, т. к. частые изменения звуковых волн будут заметны человеку.

Главным достоинством стеганографии является хорошая скрытость информации, и даже если злоумышленник заподозрит что-то неладное в сообщении, ему придется потратить много ресурсов на подбор подходящего ключа, что при надежных мерах безопасности ему не всегда может удастся [9]. К сложностям использования данного метода можно отнести: ограниченное количество скрываемой информации, риски обнаружения при сравнительном анализе, уязвимость к обработке и сжатию.

И криптография, и стеганография имеют свои преимущества и недостатки. Но если использовать их одновременно, то уровень защиты данных окажется выше [5]. Для объединения этих методов нужно выполнить следующие шаги:

1. С помощью криптографии зашифровать передаваемое сообщение.
2. Для большей конфиденциальности зашифрованные данные с помощью стеганографии скрыть в другом файле, к примеру в изображении или видео.
3. Отправить носитель с секретными данными
4. При получении сначала провести извлечение из стегаконтейнера, потом расшифровку данных с использованием криптографических ключей.

Пример использования крипто-стеганосистемы в тексте для обеспечения безопасности информации: передаваемое сообщение – «Передайте секретные документы». Ключ, используемый для шифрования: «ЗАЩИТАИНФОРМАЦИИ». С помощью шифра Виженера, шифруем данное сообщение. Шифрование первых 5 букв.

Таблица 2. Шифровка сообщения с помощью шифра Виженера

Буква сообщения	Позиция	Буква ключа	Сдвиг	Шифробуква
П (17)	17	З (9)	$17+9=26$	Ц (26)
Е (6)	6	А (1)	$6+1=7$	Ё (7)
Р (18)	18	Щ (26)	$18+26=44 \rightarrow 44-33=11$	Й (11)
Е (6)	6	И (10)	$6+10=16$	П (16)
Д (5)	5	Т (20)	$5+20=25$	Ч (25)

Далее по образцу получаем зашифрованный текст: «ЦЁЙПЧДХЙТ-ЦУЙЩЧЦЫЭФДЖМЮКЩ». После этого, скрываем это в сообщении, используя такие методы текстовой стеганографии как пунктуация и повторы слов. Исходное письмо: «Уважаемые коллеги, прошу ознакомиться с новыми инструкциями до конца недели. При необходимости уточните детали. С уважением, Алексей Петров».

Для скрытия текста используем: двойные знаки препинания для кодировки битов, лишние запятые после слов в качестве разделителей, повторы слов как маркер конца сообщения.

Письмо со скрытой информацией: «Уважаемые коллеги,, прошу ознакомиться с новыми инструкциями до конца недели!! При необходимости, уточните детали,. С уважением,, Алексей Петров».

С помощью анализа пунктуации извлекаем сообщение, используя наш ключ «ЗАЩИТАИНФОРМАЦИИ» расшифровываем его. Даже в случае, если злоумышленники заметят факт передачи скрываемого сообщения, они все равно не будут знать ключ, что значительно снижает риски опасности.

Заключение.

Применение крипто-стеганосистем, объединяющих криптографию и стеганографию, демонстрирует целостный подход к обеспечению безопасности данных. Использование сначала криптографических методов позволяет превратить исходное сообщение в нечитаемый для посторонних шифротекст, а последующая стеганография скрывает даже факт его передачи, маскируя за обычными информационными носителями, такими как текст, изображения, видео или аудиофайлы.

Такой комбинированный метод существенно повышает уровень конфиденциальности, поскольку злоумышленнику не только необходимо обнаружить наличие скрытого сообщения, но и расшифровать его, имея доступ к ключам и алгоритмам, используемым для шифрования. Несмотря на то, что каждый из методов защиты имеет свои ограничения – от уязвимости криптографических схем к атакам до ограниченной вместимости и риска обнаружения стеганографических решений – их совместное использование позволяет компенсировать слабые стороны каждого из подходов.

Таким образом, крипто-стеганосистемы представляют собой эффективное средство для обеспечения безопасности данных в современном информационном пространстве, способное удовлетворить растущие требования к защите конфиденциальной информации и сократить риски несанкционированного доступа. Их дальнейшее развитие, а также комбинирование с другими методами защиты, будут способствовать созданию более надежных систем информационной безопасности, способных противостоять как существующим, так и будущим угрозам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адаев Р.Б. Программная реализация шифрования текстовых фраз // Инженерный вестник Дона. 2021. № 11 (83). С. 172-180.
2. Джабраилов Х.А., Едреев Т.Ш.М., Мурадова П.Р. Исследование технологии криптографии

для сетевой информационной безопасности // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. 2023. № 2. С. 16-20.

3. Прогресс в теории прикладной криптографии: обзор и некоторые новые результаты. Часть 1. Ключевая криптография / В.И. Коржик [и др.] // Труды учебных заведений связи. 2024. Т. 10. № 4. С. 126-141.

4. Макаренко С.И. Эталонная модель взаимодействия стеганографических систем и обоснование на ее основе новых направлений развития теории стеганографии // Вопросы кибербезопасности. 2014. № 2 (3). С. 24-32.

5. Мостяева И.В. Сравнительный анализ защиты информации методами криптографии, стеганографии и обфускации / И.В. Мостяева, М.А. Попрядухина // Информатика и прикладная математика. 2023. № 29. С. 78-80.

6. Нагиева А.Ф., Вердиев С.Г. Реверсивный стеганографический метод сокрытия информации, основанный на интерполяции изображений // Компьютерная оптика. 2022. Т. 46. № 3. С. 465-472

7. Никулина Т.В. Выявление вредоносного кода в графических файлах, внедренного с помощью методов стеганографии // Матрица научного познания. 2021. Т. 1. № 2. С. 62.

8. Пчелинцева Н.В., Чепраков И.В., Гущина А.А. К вопросу применения криптографии // Наука и образование. 2022. Т. 5. № 2. С. 230.

9. Федосенко М.Ю., Агарков А.В. Применение сетевой стеганографии злоумышленниками для скрытого обмена информацией и осуществления компьютерных атак // Экономика и качество систем связи. 2024. № 2 (32). С. 149-158.

10. Шипулин П.М. Метод организации скрытого канала передачи информации на основе протокола потоковой передачи данных / П.М. Шипулин, В.В. Козин, А.Н. Шниперов // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2018. Т. 18. № 5. С. 834-842.

Поступила в редакцию: 31.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Панченко А.Н., 2025.